

إثبات النسب بالوسائل التقليدية وفق مدونة الأسرة المغربية

-دراسة قانونية مختصرة-

Proof of lineage by traditional means According to the Moroccan family code.

-A brief legal study-

ذ/ يوسف بن عبد السلام العلمي

باحث بسلك الدكتورا

كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة

-المغرب-

تاريخ إرسال المقال : 2020/06/27 تاريخ القبول : 2020/07/03 رقم المقال : 20/0003

ملخص البحث:

اهتمت مدونة الأسرة المغربية من خلال نصوصها القانونية وموادها التشريعية في الحفاظ على الأنساب سارية ومقررة ما جاء به الشرع الحكيم وصلاحيته لكل زمان ومكان ومسايرته للظروف والأحوال، فحددت بعض الوسائل المثبتة للنسب تقليدا وحداثة، وقد تم التركيز من خلال هذا المقال على الوسائل التقليدية لما لها من أهمية في قضية إثبات النسب ومحافظتها على تلاحم الأسرة وتكاملها وانسجامها، دافعة لكل تكذيب وتزوير، دائرة للمفسدة أينما حلت، وجالبة للمصلحة أينما وجدت، وقد بسطت فيالمقال الحديث عن الفراش والإقرار وشهادة عدلين وبينه السماع والقيافة باعتبارهم من الوسائل التقليدية المثبتة للنسب والمقررة له، فكان الرجوع من خلال ذلك إلى مواد المدونة المغربية والتعليق على ذلك بشكل مبسط مختصر وبنظرة قانونية ميسرة، لعلها تفي الغرض وتحقق المقصد.

الكلمات المفتاحية:

النسب، الوسائل التقليدية، الفراش، الإقرار، شهادة عدلين، بينة السماع، القيافة، مدونة الأسرة المغربية

Abstract:

Through its legal texts and its legislative material the Moroccan family code is concerned about keeping the lineages valid and determined by the provisions of the wise Sharia and its validity for every time and place in order to keep pace with the circumstances and conditions. I here identify some of the proven means of lineage by tradition and modernity. Through this article, the emphasis is placed on traditional means because of their importance in the issue of proving lineage and preserving family cohesion, complementarity, harmony, driving each lie and forgery, preventing the harm from occurring and bringing the benefit. In the article, I will talk about bedding and confession, besides the testimony of two people, evidence of hearing and hospitality, as they are one of the proven traditional means of lineage and established for him. So, referring to the articles of The Moroccan family code and commenting on that in a simple brief way and with an easy legal look.

Hoping that it might do and establish the purpose.

key words:

Lineage, traditional means, bedding, confession, the testimony of two people, evidence of hearing, hospitality, The Moroccan family code.

مقدمة:

بسم الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعلم الرسول، مخرج الناس من الظلمات إلى النور، وعلى أهله وأصحابه وكل من سار على نهجه في سبيل الحفاظ على وحدة الأمة وتماسك الأسر وضمأن الحقوق والحرص عليها؛

وبعد:

فقد أرشد الشرع إلى تجنب الحرام وحذر منه، وجعل الحلال مغنيا عنه ومحصنا منه، فحرم الزنا والوقوع فيها، قال تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً} ⁴²، ورغب في الزواج في نصوص كثيرة تحقيقاً لمقصد المودة والرحمة بين الشريكين وحفظاً للنفوس من الوقوع في الحرام، قال عزو جل: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} ⁴³، ودعا النبي ﷺ إلى ذلك في أحاديث كثيرة لعل من أشهرها قوله عليه السلام: "النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فيني مكاتر بكم الأمم يوم القيامة" ⁴⁴ وقوله عليه السلام: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" ⁴⁵.

ومنه يعتبر الولد الناتج عن هذه العلاقة الشرعية ولداً شرعياً وتترتب عن البنوة كل آثار القرابة، خلافاً للبنوة غير الشرعية التي لا يترتب عليها شيء بالنسبة للأب، وتبقى ثابتة للأُم وتنتج عنها الحضانة وغيرها من الآثار الشرعية؛ ولأهمية النسب في الحفاظ على الأسرة المسلمة من الضياع، وصيانة لها من الشبهات، اهتم الشرع بذلك، وبالرجوع إلى نصوص مدونة الأسرة نجدتها كذلك قد حافظت على النوع الإنساني في إثبات نسب الولد.

مشكلة البحث:

⁴² - سورة الإسراء الآية 32.

⁴³ - سورة الروم الآية 21.

⁴⁴ - سنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، ج 1 ص 592 الرقم 1846.

⁴⁵ - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ، ج 7 ص 03، الرقم 5065.

-تتلخص مشكلة البحث في سؤال مركزي وهو:

ما الوسائل التقليدية المثبتة للنسب في ضوء مدونة الأسرة المغربية؟

أهداف البحث:

-الوقوف على الوسائل التقليدية المثبتة للنسب من خلال مدونة الأسرة المغربية.

أهمية البحث:

-إبراز الأهمية الخاصة لموضوع النسب من خلال الوقوف عند بعض النصوص القانونية من مدونة الأسرة المغربية.

حدود البحث:

-الاقتصار على نصوص مدونة الأسرة المغربية.

-الاقتصار على الوسائل التقليدية المثبتة للنسب.

مصادر البحث ومعلوماته:

-القرآن الكريم والسنة النبوية.

-مدونة الأسرة المغربية.

-الكتب والدراسات ذات الصلة بالموضوع.

منهج البحث:

-المنهج الاستقرائي

-المنهج الاستنباطي

المبحث الأول: إثبات النسب بالفراش من خلال مدونة الأسرة المغربية:

يعتبر النسب من أهم الحقوق التي كفلها الإسلام، ونظمها المشرع من خلال مدونة الأسرة المغربية؛

جاء في المادة 152 من مدونة الأسرة:

"أسباب لحق النسب:

-الفراش

-الإقرار

-الشبهة⁴⁶

وفي المادة 158 من مدونة الأسرة:

"يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، أو بكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية"⁴⁷

1 -الفراش:

وهو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء حملها بالولد، أو كون المرأة معدة للولادة من شخص معين.⁴⁸

ومن الأدلة الشرعية في قضية ثبوت النسب:

-قوله تعالى: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن}⁴⁹

-قوله تعالى: {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة}⁵⁰

-ما ورد في الصحيحين: عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبهها بينا بعتبة، فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط"⁵¹

⁴⁶ - مدونة الأسرة، المادة 152.

⁴⁷ - مدونة الأسرة، المادة 158.

⁴⁸ - أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون، محمد مصطفى شلي، الدار

الجامعية للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة، 1403هـ/1983م، ص 703

⁴⁹ - سورة البقرة الآية 187.

⁵⁰ - سورة النحل الآية 72.

⁵¹ - صحيح البخاري، ج 3 ص 81، الرقم 2218، مرجع سابق.

بالرجوع إلى هذه النصوص نجدها قد جعلت الفراش سببا مباشرا في نسب الأبناء، فكلما حدث حمل ناتج عن فراش الزوجية لحق الإبن بأبيه دون حاجة إلى إقرار الزوج أو بينة تقدمها الزوجة، بشرط:

- أن يكون هناك عقد صحيح

- شرط المدة

- إمكانية حمل الزوجة من زوجها

وعقد الزواج الصحيح هو الذي استوفى كافة شروطه وأركانه؛

جاء في مدونة الأسرة المادة 50: "إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته، وانتفت موانعه فيعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب"⁵²
أما في حالة وجود شبهة:

والشبهة اتصال غير شرعي بين رجل وامرأة مع اعتقاد الرجل شرعية الاتصال نتيجة غلط في الواقع كالزواج بمن تحرم عليه نسبا أو رضاعا أو مصاهرة وهو لا يعلم العلاقة الرابطة بينهما التي تشكل مانعا للزواج أو في الشخص أو في الحكم الشرعي مثل العقد على امرأة في العدة أو بعد أن طلقها ثلاث مرات وقبل أن تتزوج غيره جاهلا أن الشريعة تمنع هذا الزواج.⁵³

فقد أقر الفقهاء بإلحاق الولد بأبيه في حالة الشبهة بعد التأكد من شروط هذا الانتساب.⁵⁴
وجاء في مدونة الأسرة المادة 155:

"إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها ثبت نسب الولد من المتصل..."⁵⁵
وفي نصها الآخر:

"يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا"⁵⁶

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى:

261هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ج2 ص 1080.

⁵² - مدونة الأسرة، المادة 50.

⁵³ - الشافي في شرح مدونة الأسرة، عبد الكريم شهبون، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2006، ج1 ص

373.

⁵⁴ - نفس المرجع ص 375.

⁵⁵ - مدونة الأسرة، المادة 155.

⁵⁶ - مدونة الأسرة، المادة 155.

كما ألحقت مدونة الأسرة النسب بالخاطب في حالة وجود شبهة إذا حالت ظروف دون توثيق العقد وظهر الحمل بالمخطوبة وفق شروط، ونصها:

"إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية:

- إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛

- إذا تبين أن بالمخطوبة حمل أثناء الخطبة؛

- إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما؛

تتم معاناة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن؛

إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب"⁵⁷

جاء في الدليل العلمي لفقهاء الإرث وتوزيع التركات:

"أضافت مدونة الأسرة حالة أخرى لثبوت النسب الناتج عن الاتصال بشبهة، لم يتناولها الفقه المالكي وهي حالة نسبة الحمل الذي يظهر بالمخطوبة إلى الخاطب للشبهة"⁵⁸.

وقد جاء في المادة 157 أن النسب يثبت في حالة الاتصال وتترتب عليه جميع نتائج القرابة، ونصها:

"متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق تترتب عليه جميع نتائج القرابة، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو بالرضاع وتستحق به نفقة القرابة أو الإرث"⁵⁹.

إثبات النسب بالزواج غير الصحيح الفاسد أو الباطل:

جاء في المادة 59 من مدونة الأسرة:

"يكون الزواج فاسدا إذا اختلف فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و 61 بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده"⁶⁰

⁵⁷ - مدونة الأسرة، المادة 156.

⁵⁸ - الدليل العلمي لفقهاء الإرث وتوزيع التركات، سلسلة الدلائل العلمية، مُجَّد برادة غزيول وحسين العلمي وآخرون، الطبعة الثانية،

العدد الثالث، مطبعة البلابل، 2011، ص 90.

⁵⁹ - مدونة الأسرة، المادة 157.

⁶⁰ - مدونة الأسرة، المادة 59.

وقد ميز الفقهاء بين الزواج الفاسد لصداقه والزواج الفاسد لعقده، فالأول يفسخ قبل الدخول ويصحح بعد الدخول، جاء في المادة 60 من مدونة الأسرة: " يفسخ الزواج قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية ويصحح بعد البناء بصداق المثل، وتراعي المحكمة في تحديد الوسط الاجتماعي للزوجين؛

أما الثاني فهو ما اختل فيه شرط من شروط الصحة ويفسخ قبل البناء وبعده، جاء في المادة 61:

" يفسخ الزواج لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية:

- إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج؛
- إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثاً؛
- إذا كان الزواج بدون ولي ولو في حالة وجوبه⁶¹.

ويترتب عن هذا الزواج جميع آثار العقد الصحيح متى تم البناء بالزوجة ويلحق الولد بأبيه، كما أشارت إلى ذلك المادة 64:

"الزواج الذي يفسخ تطبيقاً للمادتين 60 و 61، لا ينتج أي أثر قبل البناء، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بنفسه⁶²

أما الزواج الباطل فهو ما اختل فيه ركن من أركان الزواج الصحيح، ووجد بين الزوجين مانع من الموانع التي تبطله، وانعدام التطابق بين الإيجاب والقبول؛

ورد في المادة 57 من مدونة الأسرة:

"يكون الزواج باطلاً:

- إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10
- إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 و 36.
- إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول⁶³.

⁶¹ - مدونة الأسرة، المادة 61.

⁶² - مدونة الأسرة، المادة 64.

ويترتب عن هذا الزواج وعن قصد الزوج ثبوت النسب وفق المادة 58:

"يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحق النسب وحرمة المصاهرة"⁶⁴

ومن أسباب لحق النسب مدة الحمل المتفق عليها، وقد حددت المدونة أقلها في ستة أشهر من تاريخ العقد، وجعل أقصى مدته سنة من تاريخ الفراق؛

جاء في المادة 154:

"يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:

- إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا
- إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق"⁶⁵.

وإذا ادعت المعتدة الريبة في الحمل فإن الأمر يرفع إلى المحكمة للاستعانة بذوي الاختصاص للنظر في الأمر:

وقد نصت المادة 134 على ذلك بقولها:

"في حالة ادعاء المعتدة الريبة في الحمل وحصول المنازعة في ذلك يرفع الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرير استمرار العدة أو انتهائها"⁶⁶.

ومن أسباب لحق النسب أيضا إمكانية حمل الزوجة من زوجها، وقد أقرت المدونة في هذه الحالة إمكانية الاتصال

من خلال المادة 154 السالفة الذكر:

"يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:

إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال..."⁶⁷

⁶³ - مدونة الأسرة، المادة 57.

⁶⁴ - مدونة الأسرة، المادة 58.

⁶⁵ - مدونة الأسرة، المادة 154.

⁶⁶ - مدونة الأسرة، المادة 134.

المبحث الثاني: إثبات النسب بالإقرار وشهادة عدلين وبينه السماع والقيافة من خلال مدونة الأسرة المغربية

2 - الإقرار:

ذكرنا سابقا أن من وسائل إثبات النسب الإقرار؛

والإقرار هو اعتراف الرجل بأنه أب لولد معين، وقد أقرته الشريعة الإسلامية على حقيقة أو مظنة حتى لا يلتبس الولد بالزنا.⁶⁸

وينقسم الإقرار إلى:

- إقرار مباشر: وهو أن يقر رجل أن ولدا مجهولا النسب هو ابنه، فيثبت النسب إليه من خلال ما ورد في المادة 160 من مدونة الأسرة:

"يثبت النسب بإقرار الأب بينوة المقر به ولو في مرض الموت"⁶⁹

- إقرار غير مباشر: وهو أن يحمل النسب على غير المقر من القرابة، ولا يثبت النسب في هذه الحالة لكونه ليس صادرا عن الأب، كما جاء في المادة 161 من المدونة:

"لا يثبت النسب بإقرار غير الأب"⁷⁰

وقد حددت المدونة في المادة 160 شروط الإقرار:

"يثبت النسب بإقرار الأب بينوة المقر به ولو في مرض الموت وفق الشروط الآتية:

- أن يكون الأب المقر عاقلا؛

- أن يكون الولد المقر به معلوم النسب؛

⁶⁷ - مدونة الأسرة، المادة 154.

⁶⁸ - القواعد الموضوعية والشكلية لإثبات وأسباب الترجيح بين الحجج، المعطي الجبوي، مكتبة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،

الطبعة الأولى 2002، ص 46.

⁶⁹ - مدونة الأسرة، المادة 160.

⁷⁰ - مدونة الأسرة، المادة 161.

- ألا يكذب المستلحق عقل أو عادة؛

- أن يوافق المستلحق إذا كان راشدا حين الاستلحاق...⁷¹

وقد أثبت المدونة بناء على ذلك في المادة 162 الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه: "يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه"⁷²

ثم بينت أن الإقرار بالنسب له نفس أثر النسب الثابت شرعا الذي تترتب عليه جميع نتائج القرابة، ومن تم يمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث:

"متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستحلاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث"⁷³

3 - شهادة عدلين أو بينة السماع:

من الوسائل المثبتة للنسب شهادة عدلين أو بينة السماع، كما ورد في المادة 158 من المدونة:

"يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو بينة السماع..."⁷⁴

والشهادة هي إخبار الناس بحق ما لغيره على غيره.⁷⁵

فالنسب لا يثبت بغير العدول لأنه إقرار على الغير، وهذا لا يتحقق إلا بشهادة اثنين، بخلاف المقر الذي لا تشترط فيه العدالة، وما يمكن ملاحظته أن هذا الإقرار لا يسمى استلحاقا لأن الاستلحاق إنما يكون من الأب فقط، كما أنه من قبيل الشهادة وتشترط فيه العدالة ولا يثبت بشهادة الواحد.⁷⁶

⁷¹ - مدونة الأسرة، المادة 160.

⁷² - مدونة الأسرة، المادة 162.

⁷³ - مدونة الأسرة، المادة 157.

⁷⁴ - مدونة الأسرة، المادة 158.

⁷⁵ - الوسيط في قانون الأحوال الشخصية، محمد الكشور، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الخامسة

1421هـ/2000م، ص 426.

أما بيئة السماع فهي إخبار الشاهد أمام القضاء أنه سمع سماعا فاشيا بأن واقعة ما قد تحققت، وفي الوقت الحاضر أنه يشهد شاهد أنه قد سمع سماعا فاشيا أن فلانا ابن فلان، أو أن فلانا أبا لفلان.⁷⁷

وتعتبر بيئة السماع من الوسائل المتعارف عليها المثبتة للنسب.

4 - القيافة:

لم يتم التصريح من مدونة الأسرة إلى القيافة كوسيلة من وسائل إثبات النسب، لكنها تدخل ضمن ما جاء في المادة 158:

"يثبت النسب...أو بكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية"⁷⁸

وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بذلك، فكانت وسيلة يمكن اعتمادها في إثبات النسب؛

والقيافة هي خبرة ودراية يتمتع بها البعض في معرفة أن الولد ابن لفلان، وقد تميز بها العرب قديما من خلال النظر إلى أقدام الأشخاص.

وقد دل عليها حديث رسول الله ﷺ فيما روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أن رسول الله ﷺ دخل عليها مسرورا، تبرق أسارير وجهه، فقال: " ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد، وأسامة، ورأى أقدامهما: إن بعض هذه الأقدام من بعض"⁷⁹

فدل الحديث على كون القيافة من خلالها يمكن إلحاق نسب الابن بأبيه، وأنه حجة على الإثبات إن لم تعارضه حجج أقوى منه.

⁷⁶ - البنية والنسب في مدونة الأسرة، قراءة في المستجدات البيولوجية، محمد الكشور، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،

2007م، ص 128.

⁷⁷ - نفس المرجع، ص 429.

⁷⁸ - مدونة الأسرة، المادة 158.

⁷⁹ - صحيح البخاري، ج 4 ص 189، مرجع سابق.

وخاتمة القول أن المدونة المغربية كانت السباقة إلى حفظ النسب وسيرها على ما جاء به الشرع الحكيم، كل ذلك من أجل الحفاظ على الأنساب وصيانتها من الضياع والتكذيب والتزوير، من خلال وسائل متعددة قديمة وحديثة أثبتتها المادة 158 من مدونة الأسرة، صريحة ومضمرة، فكان الفراش والإقرار وشهادة العدلين وبينة السماع مما صرحت به وبينته، والقيافة مما استنتج تلميحا من خلال قولها: "...أو بكل الوسائل المقررة شرعا..."⁸⁰، فكانت هذه كلها وسائل تقليدية سلطنا الضوء عليها من خلال الوقوف عند بعض النصوص القانونية من مدونة الأسرة، لعلها تكون قريبة إلى الصواب.

المصادر والمراجع:

- أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون، مُجَّد مصطفى شلبي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة، 1403هـ/1983م.
- البنوة والنسب في مدونة الأسرة، قراءة في المستجدات البيولوجية، مُجَّد الكشور، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2007م.
- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه = صحيح البخاري، مُجَّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق مُجَّد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ..
- الدليل العلمي لفقه الإرث وتوزيع التركات، سلسلة الدلائل العلمية، مُجَّد برادة غزيول وحسين العلمي وآخرون، الطبعة الثانية، العدد الثالث، مطبعة البلابل، 2011.
- سنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبد الله مُجَّد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ)، تحقيق: مُجَّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.
- الشافي في شرح مدونة الأسرة، عبد الكريم شهبون، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2006.

⁸⁰ - مدونة الأسرة، المادة 158.

-القواعد الموضوعية والشكلية لإثبات وأسباب الترجيح بين الحجج، المعطي الجبوي، مكتبة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2002.

-مدونة الأسرة، المملكة المغربية، وزارة العدل، مديرية التشريع، صيغة محينة بتاريخ 25 يناير 2016م.

-المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري

النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

-الوسيط في قانون الأحوال الشخصية، محمد الكشور، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الخامسة

1421هـ/2000م.